

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.92
DOI 10.5281/zenodo.14832400
Научная статья

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИ ПРОТОКОЛИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

TYPICAL MISTAKES MADE BY POLICE OFFICERS WHEN RECORDING ADMINISTRATIVE OFFENSES

САМИУЛИНА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,

*кандидат юридических наук,
Самарский юридический институт ФСИН России.*

SAMIULINA YANA VALERIEVNA,

*Candidate of Law,
Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассматриваются типичные ошибки, допускаемые сотрудниками полиции при протоколировании административных правонарушений. Важность вопроса, рассматриваемого в материалах статьи, обозначена тем, что в административном протоколе формируются записи о факте совершения деликта, сведения о событии, его участниках и месте происшествия. Имея доказательственное значение, протокол, как основополагающий документ на этапе возбуждения дела об административном правонарушении, может утратить это свойство по причине наличия ошибок лексико-юридического и тактического характера (не корректного изложения его содержания).

The article discusses typical mistakes made by police officers when recording administrative offenses. The importance of the issue considered in the materials of the article is indicated by the fact that the administrative protocol contains records of the fact of committing a tort, information about the event, its participants and the place of the incident. Having evidentiary value, the protocol, as a fundamental document at the stage of initiating a case on an administrative offense, may lose this property due to the presence of errors of a lexical, legal and tactical nature (incorrect presentation of its content).

Ключевые слова: *сотрудник полиции, административное правонарушение, протокол об административном правонарушении, существенные и несущественные ошибки.*

Key words: *police officer, administrative offense, protocol on an administrative offense, significant and insignificant errors.*

Сложные моменты при заполнении процессуально значимого документа – протокола об административном правонарушении (далее – протокола об АП), вызваны рядом объективных и субъективных обстоятельств. В частности, законодатель не предусмотрел

необходимость нормативного закрепления единообразных бланков, что сказалось на возникновении затруднений в правоприменительной деятельности должностных лиц, наделенных юрисдикционными полномочиями.

Несомненно, ошибки в любой деятельности невозможно избежать. Осознавая это, законодатель в КоАП РФ включил ст. 29.12.1 правила, которыми необходимо руководствоваться, исправляя ошибки оформления. Предусмотрев возможности допуска ошибочного оформления, он тем самым не просто признает их практическую возможность и даже неизбежность, но задает вектор их устранения [1; 3; 5; 7].

Высшая судебная инстанция Российской Федерации в Постановлении № 5, датированном 24 марта 2005 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» – разъяснила разницу между протокольными недостатками двух видов: существенными и несущественными [11].

Группу существенных недостатков образует нехватка (отсутствие) тех сведений, которые значимы именно в конкретной ситуации (конкретном деле) (ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ), не подлежащие к исполнению на стадии производства по делу и не позволяющие рассмотреть его по существу с принятием в итоге законного решения. Например, информация о владении виновным официальным языком Российской Федерации в том случае, если правонарушитель – гражданин иностранного государства, а переводчик не предоставлялся в момент составления протокола; отсутствие данных о том, что участники производства ознакомились с содержимым процессуальных документов; отсутствие ясности о наличии (отсутствии) понятых в том случае, если их участие законодатель предусмотрел в качестве обязательного, неверное указание адреса места нахождения юридического лица при отсутствии иных данных и т.д. Наличие существенного порока административного протокола влечет за собой, в зависимости от стадии, его возврат составителю, вынесение постановления о прекращении производства по делу или об отмене постановления о назначении наказания.

Несущественные нарушения регламента составления протокола, подлежат исполнению в процессе рассмотрения дела по существу (в отличие от существенных). К ним следует причислить орфографические неточности (описки, опечатки) и ошибки арифметического характера, не изменяющие содержание документа и подлежащие текстовой компенсации. Например, факт отсутствия подписи должностного лица, составившего протокол об АП, Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 3 октября 2024 г. № 43-П признал при наличии состава правонарушения, подлежащим исполнению путем вызова в судебное заседание должностного лица в целях подтверждения составления им соответствующего протокола и дальнейшего рассмотрения дела. Соответствующие изменения подлежат внесению в КоАП РФ [9].

Систематизация допускаемых сотрудниками полиции типовых ошибок при составлении административно-процессуальных документов должна способствовать их устранению. Проведенный нами анализ качественных показателей нарушений правил корректной фиксации правонарушения в протоколе позволил наиболее из них распространенные подвергнуть условной дифференциации.

1. Составление протокола ненадлежащим (неуполномоченным) субъектом административной юрисдикции.

Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях прописаны в ст. 28.3 КоАП РФ, по смыслу которой следует, что список уполномоченных составляют должности различных категорий лиц (высшие должностные лица, органы местного самоуправления, представители уполномоченного органа исполнительной власти, а также полиция и другие профессиональные категории).

Ведомственный Приказ от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание» конкретизирует полномочия сотрудников полиции [13]. Например, полицейские не правомочны оформлять нарушение требований пожарной безопасности (исключение – ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства (ст. 18.5 КоАП РФ) и др.

При составлении протокола следует указывать полное наименование должности лица и органа (подразделения), поскольку сокращенное отражение данных не позволяет определить полномочность должностного лица.

2. Неполное отражение или искажение в протоколе сведений о лицах, вовлеченных в административное производство, перечень которых дан в гл. 25 КоАП РФ (нарушителя, потерпевшем, понятых, свидетеля и др.), влияют на функциональный аспект юрисдикционного акта (протокола об АП).

Идентификация личности правонарушителя должна производиться посредством не только сверки устно сообщенных гражданином данных с подтверждающими персональными документами, а также информацией, содержащейся в информационных ресурсах МВД России. Между тем, административной практике известны случаи привлечения к ответственности не причастных к совершению правонарушения лиц. Так, некорректное установление должностным лицом ГИБДД при составлении протокола и иных документов личности лица, управляющего ТС и отказавшегося от прохождения медосвидетельствования, явилось основанием отмены судебных актов, вынесенных в отношении Г., подвергнутому административному наказанию за правонарушение, совершенное другим лицом, предъявившим поддельное водительское удостоверение на его имя [8].

Ученые-административисты обращают внимание на проблематику установления личности правонарушителя, предлагая разные варианты ее разрешения. Например, Никоноров Е.А., Сидоров Э.Т. для исключения ошибок привлечения к ответственности не причастных к правонарушению лиц, указывают на необходимость внесения законодательных изменений, обязывающих лиц, проживающих на территории Российской Федерации и достигших 14-летнего возраста иметь при себе паспорт и предъявлять его по первому требованию уполномоченных федеральным законодательством лиц [4; 6, с. 206].

Действительно, проблема установления личности лица, привлекаемого к административной ответственности, остается актуальной. Отражаемые в протоколе об АП сведения, перечислены в специальной норме – ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, которую, по нашему мнению, следует подвергнуть изменениям путем более расширенной трактовки необходимых сведений о личности правонарушителя. Для физических лиц необходимо отразить: личные данные нарушителя (ФИО, дата рождения), гражданство, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес фактического проживания, место работы (учебы), размер заработной платы в рублях, семейное положение, наличие иждивенцев, данные об удостоверяющем личность документе, сведения о ранее назначенных административных наказаниях. С нашей точки зрения, для протоколирования правонарушения со стороны юридических лиц необходимо указывать подробную характеризующую его организационно-правовую форму, включая юридический адрес, ИНН, при необходимости – сведения о лицензии.

3. Неполное описание в протоколе совершенных противоправных действий со стороны правонарушителя.

Основная цель протоколирования – документирование факта совершения АП и создание основы для дальнейшего рассмотрения (разрешения) дела, поэтому нарушение регламента изложения события и фактических данных способно в дальнейшем отразиться на соблюдении принципов правомерности и обоснованности принятого постановления. Например, характера нарушения, неверные даты и время его допущения, обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела при невозможности их восполнить на стадии разрешения де-

ла. Так, кассационная инстанция обосновала свое решение о возврате дела на новое рассмотрение при отсутствии в протоколе об АП описания обстоятельств правонарушения, тем, что судья городского суда не был лишен возможности истребовать необходимые материалы, допросить составившее протокол лицо и установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, в том числе уточнить дату совершения деяния [10].

Рассматриваемая неполнота отражения юридически значимой информации может выражаться в отсутствии соответствующей ссылки на нормативный акт, в нормах которого представлены правила регулирования конкретных общественных отношений, формирующих объект посягательства.

4. Несоблюдение процедуры составления протокола.

В частности, составление протокола должно сопровождаться разъяснением участникам производства по делу об АП (виновным и иным лицам) их прав и обязанностей с обязательной фиксацией данного действия в протоколе. Законодатель закрепил в ст. 28.2 КоАП РФ также положения о возможности ознакомления виновных с протоколом об АП, об их праве давать объяснения и формулировать замечания, касающиеся содержания протокола; о вручении им копий протокола (под роспись) и др.

Ошибки, выделенные в эту группу, формируются из неправильного выполнения всех предусмотренных законодателем, соответственно – необходимых процессуальных процедурных действий, что способствует признанию протокола недействительным, а в дальнейшем – отмене вынесенного административного постановления. Например, уполномоченное лицо не пригласило нарушителя (его представителя) для составления протокола, не уведомило о праве получения копии протокола, не разъяснило права и т.д.

Иллюстрирует описанную ситуацию следующий пример из судебной практики. В отношении Г. был составлен протокол об АП по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, направлен в Шимановский районный суд. Однако судья вернул его врио начальника МО МВД России «Шимановский», из-за имевшихся в протоколе и иных материалах дела недостатков для устранения последних. Среди недостатков, затрудняющих рассмотрению дела, указано:

а) событие АП изложено без указания на то, что оно совершено виновным по этой же статье повторно без даты совершения правонарушения и привлечения Г. к ответственности в первый раз;

б) отсутствовала копия вступившего в законную силу постановления по первому случаю привлечения к ответственности Г. по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ [12].

5. Неверная квалификация (юридическая оценка) содеянного.

Правильное осуществление применения квалификации АП обеспечивается умением сотрудника полиции ориентироваться в вопросах разграничения составов и квалифицирующих признаках правонарушения. Процедура квалификации административного проступка реализуется через «мыслительный процесс правоприменителя» путем сопоставления «признаков совершенного деяния с признаками, включенными законодателем в конструкцию определенного состава» [2, с. 94; 4].

Способность оперативно определять признаки и состав правонарушения обладает важным прикладным значением, поскольку способствует решению основных задач административной юрисдикции – всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств каждого дела.

Таким образом, составленный сотрудником полиции административный протокол должен быть недвусмысленным и содержать все необходимые фактические сведения о нарушении и нарушителе, ссылки на соответствующие предписания КоАП РФ и иные применяемые законы, а также должен быть подписан нарушителем и составившим его лицом. Только при соблюдении перечисленных правил он становится юридически действительным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гречкина О.В., Степанов А.Т. Некоторые размышления об административном судопроизводстве в современном праве // Административное право и процесс. 2024. № 3. С. 43-49.
2. Кисин В.Р., Попугаев Ю.И. Содержание административной ответственности, состояние и проблемы правового регулирования / В.Р. Кисин, Ю.И. Попугаев // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 6. С. 94-97.
3. Клепиков С.Н. Принципы установления административной ответственности по законодательству российской федерации и зарубежных стран // Актуальные проблемы российского права. 2015. №11(60). С. 103-110.
4. Малахова Н. В. Особенности исполнения постановления о наложении административного штрафа // Вестник экономической безопасности. 2018. № 1. С.157-159..
5. Масленников М.Я. Российский административно-процессуальный кодекс - реальный и самодостаточный // Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 22-29.
6. Никоноров Е.А., Сидоров Э.Т. Проблемные вопросы установления личности при привлечении к административной ответственности / Е.А. Никоноров, Э.Т. Сидоров // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 4. С. 206-210.
7. Скворцов С. М. Принципы назначения административных наказаний и их реализация в деятельности органов внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981. 188 с.
8. Постановление Верховного суда РФ от 16 апреля 2024 г. № 50-АД24-1-К8 URL: <https://www.sudact.ru/vsrf/doc/B2HSz9KwbRrv/> (дата обращения: 15.01.2025).
9. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 3 октября 2024 г. № 43-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 24.5, части 5 статьи 28.2, пункта 4 части 1 статьи 29.4 и частей 1 и 2 статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина В.В. Кашина». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_487173/ (дата обращения: 15.01.2025).
10. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2021) (утв. Президиумом Верховного суда РФ 10.11.2021). URL: https://www.consultant.ru/law/podborki/suschestvennye_narusheniya_pri_rassmotrenii_dela_ob_administrativnom_pravonarushenii/ (дата обращения: 15.01.2025).
11. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». URL: <https://base.garant.ru/12139487/> (дата обращения: 15.01.2025).
12. Постановление Шимановского районного суда Амурской области от 04 февраля 2022 г. по делу № 5-60/2022. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ztJSYDWwhGoY/> (дата обращения: 15.01.2025).
13. Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание». URL: <https://base.garant.ru/71792502/> (дата обращения: 15.01.2025).

© Самиулина Я.В., 2025.